

УДК 338.24
DOI

*Павлюк Е.С.
старший преподаватель
кафедра иностранных языков
Государственный университет управления
Россия, г. Москва*

*Павлюк А.С.
аспирант
кафедра теории менеджмента и бизнес-технологий
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
Россия, г. Москва*

ЗОНЫ РИСКА: ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ БИЗНЕС-ТЕХНОЛОГИЙ В ТЭК

***Аннотация:** Данная статья посвящена анализу цифровизации сферы нефти и газа и предполагает выявление ключевых признаков «цифры» в области ТЭК, а также определение рисков зон, сопряженных с возможностью чрезмерной автономности работы технологии в среде, а именно, отражает ключевые бизнес-технологии, спрос на которые, будет неизбежно расти в ближайшем будущем.*

***Ключевые слова:** бизнес-технология, промышленная революция 4.0, сфера нефти и газа, цифровизация.*

*Pavlyuk E.S.
senior lecturer
Department of Foreign Languages
State University of Management
Russia, Moscow*

*Pavlyuk A.S.
Graduate student
Department of Management Theory and Business Technologies
Plekhanov Russian University of Economics
Russia, Moscow*

RISK ZONES: IMPLEMENTATION OF SYSTEM BUSINESS TECHNOLOGIES IN THE FUEL AND ENERGY SECTOR

***Abstract:** This article is devoted to the analysis of the digitalization of the oil and gas sector and involves the identification of key features of "a digit" in the fuel and energy sector, as well as the identification of risk zones associated with the possibility of excessive autonomy of technology in the environment,*

namely, reflects key business technologies, the demand for which will inevitably grow in the near future.

Keywords: *business technology, industrial revolution 4.0, oil and gas, digitalization.*

Допустимо утверждать, что «Промышленная революция 4.0» является новым этапом на пути развития ключевых отраслей ведущих мировых экономик, в целом, так и внутренней экономики Российской Федерации (РФ). Ключевой особенностью «революции» данной формации (характеризуется внедрением «киберфизических систем» в заводские процессы [4]) является ее направление на тотальную «цифровизацию» каждой отдельной сферы жизни и профессиональной деятельности человека.

В этой связи энергетический сектор российской экономики не будет исключением, хотя, следует объективно отметить, что внедрение «цифры» в сферу нефти и газа будет происходить постепенно, и требовать пристального внимания, особенно, со стороны государства. В этих условиях, возможно, утверждать, что сегодня нас способна объединить глобальная экономика всего мира, а не локальная политика или «глобальное» правительство [3, с. 710].

Это напрямую связано с трендом последних лет в бизнесе – акцентным внедрением «зеленых» технологий и соблюдением норм и требований ESG.

Для России, как для страны со статусом крупной экономики, ориентированной на природные ресурсы и добывающие отрасли, имеющей много проблемных зон в области загрязнения окружающей среды, негативного воздействия крупных промышленных объектов, обращения с опасными коммунальными отходами, экологические аспекты и ESG-принципы имеют [1, с. 65] большое значение.

Топливо-энергетический сектор все активнее внедряет цифровые бизнес-технологии, такие как Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (ИИ) и блокчейн, для повышения операционной эффективности, снижения затрат и повышения безопасности. По оценкам Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, спрос российского топливо-энергетического комплекса (ТЭК) на передовые цифровые технологии в ближайшее десятилетие может вырасти в 13,5 раза (с 30,7 млрд руб. в 2020 г. до 413,8 млрд руб. в 2030 г.). Об этом НИУ ВШЭ сообщила 20 января 2022 года [2].

Несмотря на то, что эти технологии предлагают значительные преимущества, они также сопряжены с определенными рисками, которые необходимо начать выявлять и устранять уже сегодня. К потенциальным рискам, связанным с цифровыми бизнес-технологиями в топливо-энергетическом комплексе, относятся:

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

1. *Угроза кибербезопасности.* Интеграция цифровых технологий в топливно-энергетический комплекс увеличивает риск кибератак, которые могут поставить под угрозу безопасность, нарушить работу и привести к финансовым потерям как отдельной нефтегазовой компании, так и поставить под угрозу стабильность и качество исполнения рутинных операций и услуг отрасли-«локомотива» экономики отдельной страны.

2. *Проблема конфиденциальности данных.* Использование цифровых технологий приводит к созданию огромных объемов данных, которыми необходимо безопасно управлять для защиты конфиденциальности клиентов и заинтересованных сторон-участников контрактов.

3. *Регуляторные проблемы.* Регуляторная среда в топливно-энергетическом секторе является сложной, а также находится в постоянном развитии, что затрудняет соблюдение компаниями последних требований и национальных постановлений.

4. *Преобразование рабочей силы.* Цифровые технологии требуют новых навыков и знаний, которые могут быть недоступны для современных специалистов. В свою очередь, это требует новых стратегий обучения и процедур кадрового отбора и найма.

5. *Операционные сбои.* Внедрение цифровых технологий приводит к значительным изменениям в бизнес-процессах и операциях, которые могут быть разрушительными и требуют тщательного управления для сведения к минимуму негативных последствий (особенно заблаговременного предотвращения локальных или глобальных экологических катастроф).

Таким образом, цифровые бизнес-технологии приносят существенные преимущества топливно-энергетическому комплексу, но они также сопряжены с определенными явными рисками, которыми необходимо эффективно управлять, чтобы максимизировать потенциальные выгоды от работы нефтегазовых предприятий уже сегодня, а также своевременно совершенствовать подготовку стратегически необходимых кадров для интенсификации развития отрасли, в целом.

Использованные источники:

1. Диваева Э.А. Условия трансформации ESG-принципов: экономические и социальные аспекты // Инновации и инвестиции. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/usloviya-transformatsii-esg-printsipov-ekonomicheskie-i-sotsialnye-aspekty> (дата обращения: 19.02.2023).

2. Егорова А. Неизбежная цифровизация. Модернизация ТЭК (Санкт-Петербург, 13.09.2022) // Коммерсантъ. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/5549398> (дата обращения: 17.02.2023).

3. Павлюк Е.С. Реализация проектов в предпринимательской среде XXI века: инновации в условиях глобализации // Экономика и предпринимательство. 2022. № 3 (140). С. 710-713.

**ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА**

4. Тарасов И. В. Индустрия 4. 0: понятие, концепции, тенденции развития // Стратегии бизнеса. 2018. №6 (50). [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/industriya-4-0-ponyatie-kontseptsii-tendentsii-razvitiya> (дата обращения: 17.04.2022).

WORDLY
KNOWLEDGE